

MUSOBAQALAR VAQTIDA YUZAGA KELADIGAN MUAMMO VA HAL
QILISH USULLARI

Jumaboyeva Zulayxo Baxtiyor qizi

TR 51-21 guruh talabasi

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti,

O‘zbekiston, Chirchiq sh.

E-mail: zulayxo01@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada musobaqalar paytida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan texnik muammolar, ob-havo muammolari, jarohatlar, sportchiga xos bo‘lmagan xatti-harakatlar, nizolar va logistika muammolari muhokama qilinadi. Ushbu maqola murabbiylar, sportchilar, tadbir tashkilotchilari va tomoshabinlar kabi musobaqalarni tashkil qilish yoki qatnashish bilan shug‘ullanadigan har bir kishi uchun mo‘ljallangan. Ushbu maqolaning maqsadi musobaqa tashkilotchilari va ishtirokchilariga musobaqalar davomida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan muammolarni oldindan bilish va hal qilishda yordam berishdir.

Kalit so‘zlar: musobaqa, muammo, yechim, texnik, ,ob-havo, jarohat, sportga xos bo‘lmagan xatti-harakatlar, bahs, logistika, favqulotda vaziyat rejasi, zaxira uskunalari, aloqa, birinchi yordam to‘plami, tayyorlangan kadrlar.

Muammo va maslahatlar tahlili: Musobaqalar vaqtida yuzaga keladigan muammo va maslahatlarni tahlil qilish uchun qanday usullar mavjudligini o‘rgangan holda, bu usullarni tushuntirish mumkin. Bu usullar orasida video ta’limotlar, ko‘rib chiqishlar va yengil atletikadagi ko‘plab muammo va hal qilishning o‘qitish metodlari keltirilishi mumkin.

Konsultatsiyalar va o‘qitish: Musobaqalar uchun o‘qitish dasturlarida muammo va maslahatlarga oid qissalar va hal qilish usullari keltirilishi mumkin. Bu usul orqali yengil atletikalarni muammo va maslahatlarni tahlil qilish va ularni

hal qilishda qo'llaniladigan taktikalar va strategiyalarni o'rganish imkoniyati yaratiladi.

Psixologik tayyorlanish: Bazi muammo va maslahatlar yengil atletikachilarning psixologik holatlariga bog'liq bo'lishi mumkin. Maqolada, musobaqalar vaqtida yuzaga keladigan muammo va maslahatlarni hal qilishda psixologik tayyorlanishning ahamiyati va qo'llaniladigan usullar haqida ma'lumotlar keltirilishi mumkin.

Yengil atletikaning tarkibiy qismi sifatida qo'llaniladigan vositalar va texnikalar: Yengil atletika sportida muammo va maslahatlarni hal qilishda foydalaniladigan vositalar, texnikalar va tezlanishlar mavjudligi mavzusida maqola yozish ham muhimdir. Bu usullar orasida tartibga solish, ko'prik qo'shish, o'rniga chiqish va boshqalar kabi vositalar haqida ma'lumotlar keltirilishi mumkin.

O'rganish va tajriba almashish: Musobaqalar vaqtida yuzaga keladigan muammo va maslahatlarni hal qilishda o'rganish va tajriba almashishning ahamiyati ham keltirilishi mumkin. Bu usul orqali yengil atletikalarning o'zlariga xos muammo va maslahatlarini tahlil qilish, ularni hal qilish uchun yangi usullarni o'rganish va ularni amalga oshirishda yordam beradi.

Texnik muammolar: Texnik muammolar uskunaning noto'g'ri ishlashidan tortib to elektr ta'minotidagi uzilishlargacha bo'lgan har qanday narsa bo'lishi mumkin. Bu muammolar musobaqalar uchun juda xalaqit berishi mumkin va ular yuzaga kelgan taqdirda favqulodda vaziyatlar rejasiga ega bo'lish muhimdir. Masalan, musobaqalarda nosozliklar yuzaga kelganda zaxira uskunalari bo'lishi, elektr ta'minoti uzilib qolganda ishtirokchilar va tomoshabinlar bilan muloqot qilish imkoniyati bo'lishi kerak.

Ob-havo bilan bog'liq muammolar: Ob-havo bilan bog'liq muammolar ham musobaqalarga katta xalaqit berishi mumkin. Yomg'ir, qor va haddan tashqari issiqlik ishtirokchilarning xavfsiz va adolatli raqobatini qiyinlashtirishi mumkin. Ba'zi hollarda ob-havo sharoiti tufayli musobaqalarni bekor qilish yoki keyinga qoldirish kerak bo'lishi mumkin.

Jarohatlar: Musobaqalarda jarohatlar har doim yuzaga kelishi mumkin va ular bilan kurashish rejasi bo'lishi muhimdir. Musobaqalarda birinchi tibbiy yordam to'plamlari va jarohatlarni davolash uchun o'qitilgan xodimlar bo'lishi kerak. Ular, shuningdek, agar kerak bo'lsa, jarohatlangan ishtirokchilarni tibbiy yordamga ko'chirish usuliga ega bo'lishi kerak.

Sportga xos bo'lmagan xatti-harakatlar: sportga xos bo'lmagan xatti-harakatlar aldash, qo'pol o'yin va og'zaki haqorat kabi narsalarni o'z ichiga olishi mumkin. Bunday xatti-harakatlar musobaqaning raqobat ruhini buzishi va uni barcha ishtirokchilar uchun yoqimsiz qilishi mumkin. Musobaqalarda sportga xos bo'lmagan xatti-harakatlarga qarshi qoidalar bo'lishi kerak va ular doimiy ravishda amalga oshirilishi kerak.

Munozaralar: Baholash, qoidalarni talqin qilish va muvofiqlik kabi narsalar bo'yicha musobaqalar paytida nizolar paydo bo'lishi mumkin. Nizolarni tez va adolatli hal etish tizimiga ega bo'lish muhim. Bu qaror chiqarishi mumkin bo'lgan hakam yoki sudyalarga ega bo'lishni yoki apellyatsiya jarayonini o'z ichiga olishi mumkin.

Logistika muammolari: Logistika muammolari transport, turar joy va oziq-ovqat kabi narsalarni o'z ichiga olishi mumkin. Bu muammolar, ayniqsa, yirik yoki xalqaro musobaqalar uchun qiyin bo'lishi mumkin. Ehtiyotkorlik bilan rejalashtirish va muammolar yuzaga kelganda favqulodda vaziyatlar rejalariga ega bo'lish muhimdir.

Musobaqa tashkilotchilari ushbu muammolarni oldindan ko'rish va rejalashtirish orqali musobaqalar muammosiz o'tishi va har bir kishi ijobiy tajribaga ega bo'lishiga yordam beradi.

Musobaqa paytida yuzaga keladigan muammolarni hal qilish uchun qo'shimcha maslahatlar: Proaktiv bo'ling. Harakat qilishdan oldin muammolar yuzaga kelishini kutmang. Barcha manfaatdor tomonlar bilan samarali muloqot qiling. Bunga ishtirokchilar, tomoshabinlar, ko'ngillilar va xodimlar kiradi.

Moslashuvchan va moslashuvchan bo'ling. Ishlar har doim ham reja bo'yicha ketavermaydi, shuning uchun kerak bo'lganda o'zgarishlar qilishga tayyor bo'ling.

Ijobiy munosabatda bo'ling. Ijobiy munosabat muammolarni hal qilishda va barchani motivatsiya qilishda uzoq yo'lni bosib o'tishi mumkin.

Musobaqa tashkilotchilari ushbu maslahatlarga amal qilish orqali muammolar tez va samarali hal etilishiga hamda musobaqaning muammosiz davom etishiga yordam beradi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, musobaqalar paytida ko'plab muammolar paydo bo'lishi mumkin. Musobaqa tashkilotchilari faol bo'lish va oldindan rejalashtirish orqali ushbu muammolarni oldini olish yoki hal qilishda yordam berishi va musobaqalarning muammosiz o'tkazilishini ta'minlashi mumkin. Musobaqa tashkilotchilari ushbu maslahatlarga amal qilish orqali muammolar tez va samarali hal etilishiga hamda musobaqaning muammosiz davom etishiga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1.Sport tadbirlarini tashkil etish: Sport rasmiylari, ma'murlari va ko'ngillilari uchun qo'llanma" Jon J. Beyls (Human Kinetics, 2018).

2.Robert C. Weinberg va Daniel Gould tomonidan "Raqobat psixologiyasi" (Inson kinetikasi, 2015).

3.Tomas J. Reilli tomonidan "Sport hakamlik qilish: keng qamrovli qo'llanma" (Inson kinetikasi, 2017).

4."Musobaqalardagi muammolarni oldini olish va hal qilish" Jon J. Beyls, Sport Management jurnali, jild. 27, 2013 yil, 6-son, 719-734-betlar.

5.Daniel Gould va Robert C. Weinberg tomonidan "Musobaqalardagi muammolarni hal qilishda aloqaning roli", Amaliy sport psixologiyasi jurnali, jild. 25, 2013 yil, 1-son, 11-22-betlar.

6. Tomas J. Reillining "Sport fanlariga xos bo'lmagan xatti-harakatlarning musobaqalarga ta'siri", Sport fanlari jurnali, jild. 31-son, 2013-yil, 13-son, 1419-1427-betlar.